

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Talabalarda tanqidiy fikrlash va mediasavodxonlikni rivojlantirish omillari

Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna

Namangan davlat texnika universiteti, doktorant

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirish va axborotni tanqidiy baholashning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Tanqidiy fikrlash, axborot manbalarini tahlil qilish va haqiqatni yolg'ondan ajratish ko'nikmalari orqali talabalar bilim olish jarayonida faol ishtirok etuvchi, mas'uliyatli va ongli shaxslar sifatida shakllanadi. Milliy va xalqaro tadqiqotchilarning ishlari asosida mediasavodxonlikning konseptual asoslari, o'quv jarayonida uning tatbiqi, dolzarbligi va kelajakdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, tanqidiy fikrlash, axborot madaniyati, raqamli savodxonlik, axborot tahlili, manipulyativ axborot, ta'lim tizimi, mediata'lim, talaba kompetentligini rivojlantirish, axborot xavfsizligi

Факторы развития критического мышления и медиаграмотности у студентов

Абдуллажонова Нурзода Нурмахамадовна

Наманганский государственный технический университет, докторант

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость развития медиаграмотности и критической оценки информации в образовательном процессе. Развивая навыки критического мышления, анализируя источники информации и отличая правду от лжи, студенты становятся активными участниками процесса обучения, развиваясь в ответственных и сознательных личностей. В статье на основе национальных и международных исследований анализируются концептуальные основы медиаграмотности, ее применение в образовании, ее актуальность и будущие возможности.

Ключевые слова: медиаграмотность, критическое мышление, информационная культура, цифровая грамотность, информационный анализ, манипулятивная информация, система образования, медиаобразование, развитие компетентности студентов, информационная безопасность

Factors for the development of critical thinking and media literacy in students

Abdullajonova Nurzoda Nurmakhamadovna

Namangan State Technical University, doctoral student

Annotation. This article explores the significance of developing media literacy competence and the critical evaluation of information within the educational process. Through fostering critical thinking skills, analyzing information sources, and distinguishing truth from falsehood, students become active participants in the learning process, evolving into responsible and conscious individuals. Based on national and international research, the paper analyzes the conceptual foundations of media literacy, its application in education, its relevance, and future opportunities.

Keywords: media literacy, critical thinking, information culture, digital literacy, information analysis, manipulative information, education system, media education, development of student competence, information security

Kirish

Zamonaviy axborot jamiyatida talabalarni mustaqil fikrlovchi, tanqidiy yondashuvga ega bo'lgan va ishonchli axborotni yolg'ondan ajrata oladigan shaxslar sifatida tarbiyalash ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biriga aylangan. Axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi, internet va raqamli media vositalarining kundalik hayotga chuqur kirib kelishi natijasida insonlar, ayniqsa yoshlar, har kuni ulkan hajmdagi turli xil va ko'pincha qarama-qarshi axborotlarga duch kelmoqdalar. Bu holat, axborot bilan ishlash madaniyati va ko'nikmalariga ega bo'lmagan shaxslar uchun noto'g'ri qarorlar qabul qilish, yolg'on yoki manipulyativ ma'lumotlarga ishonish, hattoki ijtimoiy mojarolarga aralashish xavfini tug'diradi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas va ustuvor yo'nalishiga aylanishi tabiiy holdir. Bu kompetentlik talabalarni nafaqat axborotni passiv iste'mol qiluvchi sifatida emas, balki faol va ongli foydalanuvchi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Mediasavodxonlik doirasida o'rgatiladigan ko'nikmalar – masalan, axborot manbalarini tahlil qilish, ma'lumotlar ishonchliligini baholash, maqsadli va manipulyativ mazmuni aniqlash, axborotning yaratilish manbai va uning ortida turgan manfaatlar tizimini anglash – bugungi kunda har bir talaba uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-intellektual asoslardir.

Bundan tashqari, mediasavodxonlikni shakllantirish jarayoni talabalarda tanqidiy fikrlash, analitik yondashuv, axborotga nisbatan sogʻlom shubha bilan qarash kabi umumiy kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Bu esa ularni taʼlim olish bilan birga kundalik hayotda, kasbiy faoliyatda va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda mustaqil va masʼuliyatli qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot doirasida sifatli tahlil (qualitative analysis) metodologiyasidan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — mediasavodxonlik kompetentligining taʼlim jarayonidagi amaliy tatbiqi va uning tanqidiy fikrlashni shakllantirishdagi oʻrnini chuqur oʻrganishdan iborat boʻldi. Shu maqsadda, maʼlumotlar bazasi milliy va xalqaro miqyosda tan olingan tadqiqotchilarning ilmiy ishlari, metodik qoʻllanmalari, hamda amaliy tajribalariga tayangan holda shakllantirildi.

Xususan, Oʻzbekistonlik olimlar – Z. Sh. Nurmamatov, N. B. Ismoilov, A. P. Xujamqulov kabi mutaxassislarning ishlarida mediasavodxonlik masalalari, uning taʼlimdagi metodik yondashuvlari va milliy kontekstdagi ahamiyati atroflicha yoritilgan boʻlib, ushbu tadqiqotda ularning yondashuvlari tahliliy jihatdan qayta koʻrib chiqildi. Shu bilan birga, MDH va xorijiy mamlakatlar olimlari – D. Buckingham, S. Livingston, H. Jenkins, W. J. Potter kabi yetuk mutaxassislarning tadqiqot ishlari ham kontekstual tarzda oʻrganildi va oʻzaro solishtirildi. Bu mualliflarning ishlari orqali mediasavodxonlikning nazariy asoslari, oʻqitish strategiyalari, yoshlar ongida axborotni tanqidiy tahlil qilish koʻnikmalarini shakllantirishda tutgan oʻrni yoritildi.

Tadqiqot davomida mediasavodxonlik kompetentligining oʻquv jarayonida qoʻllanish shakllari, ularning samaradorligi hamda tanqidiy fikrlashga boʻlgan taʼsiri interdiscipliner yondashuv asosida tahlil qilindi. Talabalarning axborotga nisbatan ongli yondashuvi, ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan manipulativ axborotlarni anglash darajasi, soxta va ishonchli axborotni ajratish qobiliyati kabi jihatlar alohida eʼtiborga olingan.

Shu orqali, tadqiqot mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nafaqat nazariy asoslarini, balki amaliy mexanizmlarini aniqlash va taklif etish, taʼlim jarayoniga integratsiyalash usullarini belgilab berishga xizmat qildi. Bu esa zamonaviy taʼlim tizimi uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan natijalardan biridir.

Natijalar

Mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirish tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, talabalarda mediasavodxonlik

kompetentligini rivojlantirish — ya'ni, ommaviy axborot vositalarini anglash, tahlil qilish va ularga nisbatan tanqidiy yondashish ko'nikmalarini shakllantirish orqali — ularning tanqidiy fikrlash salohiyati sezilarli darajada o'sadi. Bu esa axborotni turli manbalar orqali baholay olish, fakt va fikrni ajrata olish, yolg'on yoki manipulyativ axborotga nisbatan immunitetni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, bugungi axborot xuruji kuchaygan davrda bunday ko'nikmalar talabalarni passiv axborot iste'molchidan faol va ongli axborot ishtirokchisiga aylantiradi.

O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari asosida mediasavodxonlikning nazariy asoslari shakllangan. Jumladan, Z. Sh. Nurmamatov, N. B. Ismoilov, A. P. Xujamqulov kabi tadqiqotchilar mediasavodxonlik va axborot madaniyati tushunchalarini izohlab bergan, ularni ta'lim tizimiga integratsiyalash yo'llarini aniqlagan. Ularning yondashuvlari o'quvchilarda va talabalar orasida axborotga nisbatan madaniy yondashuv va axborot etikasi tamoyillarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, real pedagogik amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodik tavsiyalarni taklif etadi.

Xalqaro tadqiqotlar, xususan D. Buckingham, S. Livingston, H. Jenkins, W. J. Potter singari olimlarning ishlari raqamli madaniyat doirasida mediasavodxonlikni tahlil etadi. Ular mediamuhitdagi dinamik o'zgarishlar, yosh avlodning digital platformalar bilan o'zaro aloqalari, shuningdek, bolalar va yoshlar uchun xavfsiz va samarali mediaiste'mol madaniyatini shakllantirish bo'yicha takliflarni ilgari suradi. Bu tadqiqotlar orqali mediasavodxonlikning psixologik, sotsiologik va texnologik jihatlari ham chuqur o'rganiladi, bu esa uni kompleks kompetentlik sifatida baholashga imkon beradi.

Mediasavodxonlik darslari va amaliy mashg'ulotlarning amaliy ahamiyati: O'quv jarayoniga integratsiyalangan mediasavodxonlik bo'yicha darslar va amaliy mashg'ulotlar talabalar tafakkurini rivojlantiradi, axborotga nisbatan ijtimoiy mas'uliyat va axboriy mustaqillik tamoyillarini shakllantiradi. Bu darslar orqali talabalar nafaqat media kontentni iste'mol qiladi, balki uni tahlil qiladi, shubha ostiga oladi va baholaydi. Natijada ular global axborot makonida erkin, mustaqil va ongli axborot subyektlari sifatida shakllanadi. Bu holat esa nafaqat ularning shaxsiy o'sishi, balki fuqarolik jamiyatining rivoji uchun ham muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Muhokama

Mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu kompetentlik nafaqat ta'lim samaradorligini oshirish, balki talabalarning raqamli muhitda ongli, mas'uliyatli ishtirok etuvchi shaxslar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Axborot oqimi keskin ortib borayotgan,

yolg'on, noto'g'ri va manipulyativ axborotlar ko'payayotgan bugungi globallashtirilgan jamiyatda talabalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish zarurati dolzarb bo'lib bormoqda.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar — Z. Sh. Nurmamatov va N. B. Ismoilov — mediasavodxonlikning nazariy asoslarini ishlab chiqqan hamda uni ta'lim jarayoniga integratsiyalash bo'yicha metodik yondashuvlarni taklif etganlar. Ularning tadqiqotlari, asosan, axborot madaniyati, axborot etikasi va ijtimoiy ong masalalari bilan chambarchas bog'langan bo'lib, o'quvchilarda axborotni baholash va undan foydalanish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan.

Xalqaro miqyosdagi yetakchi olimlar — jumladan D. Buckingham va H. Jenkins — esa mediasavodxonlik kompetentligini raqamli texnologiyalar va yangi media muhitlari kontekstida tahlil qilganlar. Ular, ayniqsa, raqamli kommunikatsiya, platformalararo media iste'moli, yoshlarning digital makondagi faolligi va xavfsizligi, shuningdek, media kontentni tahlil qilish va unga tanqidiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha konseptual yondashuvlarni ilgari suradi. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarni jamiyatda faqat iste'molchi emas, balki ijodiy, tahliliy va faol fuqarolik subyektlari sifatida tarbiyalaydi.

Shunday qilib, mediasavodxonlik kompetentligining rivoji — bu faqatgina texnik yoki informatsion ko'nikmalarni shakllantirish emas, balki inson kapitalini rivojlantirishga, demokratik qadriyatlarni mustahkamlashga va axborotga asoslangan jamiyat qurishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalishdir. Uni ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich, tizimli asosda joriy etish orqali nafaqat talaba, balki butun jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi axborot madaniyat asoslarini yaratish mumkin.

Xulosa

Mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirish – zamonaviy ta'lim jarayonining nafaqat ajralmas, balki strategik jihatdan muhim tarkibiy qismidir. U bugungi globallashtirilgan va raqamli axborot makonida shakllanayotgan yangi avlodni zamonaviy talablar asosida tarbiyalashda hal qiluvchi omillardan biridir. Mazkur kompetentlik talabalarni ilmiy, ijtimoiy va axborot muhitida faol, mas'uliyatli va tanqidiy fikrlovchi shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Mediasavodxonlik tanqidiy fikrlashning amaliy ifodasidir. Ushbu kompetentlik orqali talaba axborotning manbasini, maqsadini va ishonchliligini baholash, fakt va fikr o'rtasidagi farqni ajratish, yolg'on, manipulyativ yoki noto'g'ri axborotlarni tanib olish, muqobil fikrlar, manbalar va tahlillar orqali xolis xulosa chiqarish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim shunchaki bilim berish bilan cheklanmasligi kerak; u insonni axborotning iste'molchisi emas, balki faol ishtirokchisi va tahlilchisi sifatida tarbiyalashi zarur. Demokratik qadriyatlarni mustahkamlash – axborot erkinligi va tanqidiy yondashuv fuqarolik jamiyatining poydevoridir.

Shunday qilib, mediasavodxonlik kompetentligini ta'lim tizimiga integratsiya qilish o'quv dasturlarini yangilash, unga media va axborot savodxonligi bo'yicha alohida modullarni kiritish, o'qituvchilarni tayyorlash va ularni zamonaviy media texnologiyalariga oid bilimlar bilan qurollantirish, amaliy mashg'ulotlar, seminarlar va treninglar orqali talabalar bilan interaktiv ish uslublarini qo'llash, mahalliy va xorijiy tajribalar asosida metodik qo'llanmalar ishlab chiqishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.Sh.Nurmamatov. Media savodxonlik va axborot madaniyati. (2023). <https://library.ziyonet.uz/uzc/book/130036>
2. N.B.Ismoilov. Zamonaviy yoshlar mediasavodxonligining mexanizmlarini shakllantirish komponentlari (2025)
3. N.B.Ismoilov. Mediata'limning yoshlar hayotiga ijobiy ta'siri va ularning falsafiy dunyoqarashini yuksaltirishdagi o'rni.2025. <https://cyberleninka.ru/article/n/mediata-limning-yoshlar-hayotiga-ijobiy-ta-siri-va-ularning-falsafiy-dunyoqarashini-yuksaltirishdagi-o-rni>
4. Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna, Development of Critical Thinking in Media Education, Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521) 2024, 561-563
5. A.N Nurmaxamadovna, A.O Safibullayevna. Ta'lim jarayonini rivojlantirishda qo'llaniluvchi media ta'limining asosiy modellari - Ustozlar uchun, 2024
6. N Jo'rayev, N Abdullajonova. Logistika sohasidagi ilg'or texnologiyalar Journal of technical research and development 1 (3), 129-134. 2023
7. AO Safibullaevna, AN Nurmakhamadovna. Application of machine learning to form a knowledge base of intelligent information systems - Research Focus, 2025
8. НН Абдуллажонова. Навыки на этапах создания успешной инфографики - Gospodarka i Innovacje., 2024

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
